

Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları: Meslek Liselerinde Bir Araştırma

Cynicism Perceptions of Teachers Working in Vocational High Schools: A Study in Eskişehir Province

Erhan Aksu ¹ Kerim Erzincanlı ² Ayşe Erzincanlı ³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-0924-8621, Eskişehir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-1645-0966, Eskişehir, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-2864-7143, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Araştırmanın amacı meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarını belirlemektir. Araştırmanın alt amacı ise öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının bazı demografik özelliklerine göre değişiklik durumunu tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz döneminde Eskişehir ili Odunpazarı ilçesindeki meslek liselerinde görev yapan 156 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Türkçe açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları Kalağan (2009) tarafından gerçekleştirilen Örgütsel Sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları ışığında ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları düşük düzeydedir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları cinsiyet, mevcut okuldaki görev süresi, öğretmenlik alanı, mesleği severek yapma değişkenlerinden etkilenmezken öğretmenlerin eğitim durumu değişkeninden etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Öğretmen, Meslek Lisesi.

ABSTRACT

The aim of the study is to determine the organizational cynicism perceptions of teachers working in vocational high schools. The sub-objective of the research is to determine the change in teachers' perceptions of organizational cynicism according to some demographic characteristics. The study group of the research consisted of 156 teachers working in vocational high schools in Odunpazarı district of Eskişehir province during the summer semester of 2023-2024 academic year. The Organizational Cynicism scale, whose validity and reliability studies were conducted by Kalağan (2009) with Turkish explanatory and confirmatory factor analyses, was used as a data collection tool. The results obtained in the light of the research findings are as follows: Teachers' perceptions of organizational cynicism are low. Teachers' perceptions of organizational cynicism are not affected by the variables of gender, length of service in the current school, teaching field, and liking the profession, but they are affected by the variable of teachers' educational status.

Keywords: Cynicism, teacher, vocational high school.

GİRİŞ

İnsanlar hedeflerine ulaşmak için örgütler oluşturarak enerjilerini başkalarıyla birleştirmektedirler. Sosyal örgütler, bireylerin tek başlarına ulaşamayacakları hedeflere ulaşmak için insan ve malzeme kaynaklarını kullanırlar. Kuruluşun hedeflerine ulaşırken üyelerinin ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. Bu bağlamda, yönetimin görevi hem etkinliği hem de verimliliği sağlamaktır. Ancak, bireylerin amaçlarının (iletişim ve koordinasyon gibi süreçler açısından) kurumun amaçlarının önüne geçirilmesi beklenmedik ve istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir (Morgan, 1998; akt: Ergen ve İnce, 2017). Örgüt üyelerinin karşılaştığı bazı sosyal ve psikolojik faktörler, bireylerin yalnızca kendi çıkarlarına odaklanmasına neden olabilmektedir. Örgütsel sinizm, bir bireyin örgüt içindeki sorunlarının örgütün sonuçlarını nasıl etkileyebileceğini anlamamıza yardımcı olan insan ilişkileriyle ilgili bir kavramdır.

Antik Yunan felsefesinde yer alan “sinik/kinik” kavramından adını alan sinizm oldukça geniş boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Kalağan ve Güzeller, 2010). Bir felsefe olan sinizmde insanlar sosyal ve toplumsal kuralları reddederek doğanın kurallarına riayet etmektedir (Metzger, 2004). Dean ve arkadaşları (1998) sinik kişilerin iş görenleri oldukları kurumları hor gördüklerini ve mizahı her türlü amaçlarına ulaşabilmek için güçlü bir silah olarak kullandıklarını ifade etmektedir. Genellikle felsefi temellere dayandırılan sinizm hakkında sosyolojik, psikolojik ve politik alanlarda da çalışmalar

Citation: Aksu, E., Erzincanlı, K. & Erzincanlı, A. (2024) “Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları: Meslek Liselerinde Bir Araştırma”, International QMX Journal, 3(3), 1298-1315. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

gerçekleştirilmiştir (Ulaş, 2002; Schyns ve Koop, 2007). Örgütsel ve bireysel özelliklerden etkilenen sinizmin bu araştırma çerçevesinde örgütsel boyutu ele alınacak ve örgütsel sinizm konusunda literatür oluşturulacaktır.

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal eğilimlerden meydana gelen örgütsel sinizm Dean ve arkadaşları (1998)'na göre iş görenin çalıştığı kuruma karşı beslediği olumsuz tutumlar olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları ayrı ayrı incelendiğinde örgütsel sinizmin bilişsel boyutunu iş görenin çalıştığı kurumun dürüst olmadığını düşünmesi, duygusal boyutunu kişinin iş yerinde öfke, sıkıntı, utanç hissi, endişe duyma ve gerilim gibi hisler barındırması ve davranışsal boyutunu ise kişinin çalıştığı kurumdaki şikayetçi olma, eleştiride bulunma ve dalga geçme durumları oluşturmaktadır (Brandes ve Das, Locating behaviour cynicism at work: Construct issues and performance implications, 2006). 1980'lerin sonunda kavram olarak araştırmaların yoğunlaştığı örgütsel sinizmin kuramsal temellerini Kalağan ve Güzeller (2010) Beklenti Kuramı, Affetme Kuramı, Sosyal Değişim Kuramı, Duygusal Olaylar Kuramı ve Sosyal Güdülenme Kuramı'nın oluşturduğunu belirtmektedir. 1989 yılında gerçekleştirdikleri araştırmalarında Kanter ve Mirvis ABD'li iş görenlerin yaklaşık olarak %43'ünün; 1991 yılında tekrarladıkları araştırmalarında ise %48'inin sinizm yaşadığını belirlemiştir (Bommer, Rich ve Rubin, 2005). 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan sekreterlerin sinizmlerini inceleyen Efiltili ve arkadaşları ise sekreterlerin orta düzeyde sinik oldukları sonucuna ulaşmıştır (Yücel ve Çetinkaya, 2015). James (2005)'e göre bütün organizasyonlarda sinik davranışlara sahip iş görenler bulunmaktadır. Geleceğin mimarı ve bilinçli vatandaşlarını yetiştirme görev ve sorumluluğu bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sinik davranışlar sergilemelerinin onların performanslarını ve eğitim kalitelerini etkileyeceği aşikardır (Aslan Gümüş, 2019). Öğretmenlerin çalıştıkları eğitim örgütüne karşı olumsuz duygu ve tutum beslemeleri çalışma koşullarına dayalı sinizmi öne çıkarmaktadır. Ercan (2006) öğretmenlerin kurumlarına karşı tutumlarının okulların kalitesini birinci derecede etkileyen unsurların başında geldiğini belirtmektedir. Stanley'e (1998; akt: Kalağan ve Güzeller, 2010) göre öğretmenlerin çalıştıkları eğitim örgütlerinin daha iyi olabileceğine ve gelişim gösterebileceğine olan inançları var olsa bile bunun gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu düşünmeleri bile örgütsel sinizmin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Olumlu bir iklim sahip olmayan, karar verme aşamalarında öğretmenlerin yer almadığı veya görüşlerinin önemsenmediği okullarda öğretmenlerin örgütsel sinizm yaşaması oldukça muhtemeldir (Helvacı ve Çetin, 2012). Çakıcı ve Doğan (2014) örgütsel sinizm yaşayan öğretmenlerin sessizliğe gömülmek yerine çalıştıkları kurumu eleştirme davranışı gösterdiklerini belirtmektedir.

Kalağan (2009) örgütsel sinizmin iş görenlerde hayal kırıklığı yaratarak kurumlarına yönelik olumsuz tutumlar gelişmesine neden olduğunu ve bu durumdan iş gören performansının olumsuz etkilendiğini belirtmektedir. Eğitim örgütlerinden istenen verimin alınabilmesi ve sundukları eğitim hizmetinin kaliteli olması için öncelikle iş görenlerinin kurumları hakkında olumlu düşüncelere ve tutumlara sahip olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu gerekçe ile eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sinizm düzeylerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Araştırmanın problem cümlesi şu şekildedir:

Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizme dair algıları düzeyleri nedir?

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sinizm ve Örgütsel Sinizm

Farklı disiplinler tarafından değişik açılardan ele alınan sinizm eski Yunan kaynaklarında dünya işlerinden elini eteğini çekerek güvenilir bilgi sahibi olmayı tercih eden insanlar için kullanılan felsefik bir tanım olarak karşımıza çıkmaktadır (İnce ve Turan, 2011; Mantere ve Martinsuo, 2001). Türköz, Polat ve Coşar (2013) sinizmi yaşadığı bilinen ilk kişinin Antisthenes olduğunu; en meşhur sinikin ise Sinoplu Diyojen olduğunu ifade etmektedir. Andersson ve Bateman (1997; akt: İçerli ve Yıldırım, 2012)'a göre kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutan ve kendi çıkarları için diğer kişilerin haklarını gasp etmekte çekince görmemesine rağmen diğer kişileri çıkarıcı olmakla suçlayan kişileri çıkarıcı olarak gören kişilere sinik, bu düşüncenin felsefesine ise sinizm dendiğini belirtmektedir. Multidisipliner bir kavram olan sinizm için Türk literatüründe tanım birliğine varılamayan sinizm için kinizm, kinizm ve sinizm gibi farklı isimlendirilmelerin de yapıldığı görülmektedir (Gül ve Ağıröz, 2011). Genel kabul gören bir sinizm tanımı olarak Eaton (2000)'un "karamsar olma, güven ve şüphe eksikliğinden

kaynaklanan inançsızlık ve bu sebeplerle zor beğenme ve sürekli eleştiride bulunma” olarak aktarılmaktadır.

Mısırdalı Yangil, Baş ve Aygün (2014) sinizmi, olumlu ilişkiler kurmakta zorlanan, olaylara eleştirel bir tutumla yaklaşan, kendi çıkarlarını ön planda tutan ve olumsuz düşüncelere sahip bireylerin karakterize ettiği bir düşünce akımı olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, sinizmin öznel değerlendirmeler olmaksızın olumsuz yönlerine vurgu yapmaktadır. Ulaş (2002; akt: Ada ve Yarım, 2007) sinizmi, bir yaşam felsefesi olarak dünyevi işlerden elini eteğini çekme ve uzak durma olarak Hançerlioğlu (2000; akt: Ada ve Yarım, 2007) ise gelenek ve görenekleri küçümseme, onur kurallarını hiçe sayma, kabalık ve ahlaksızlık yapma olarak tanımlar.

Sinizmle ilgili eski çağlara ait herhangi bir referans bulunmamaktadır. Bunun nedeni, günümüz sinizminin antik çağlardaki sinizm kavramından büyük farklılıklar göstermesidir (Helvacı, 2013). Dhar (2009) siniklerin Antik çağlarda acımasız eleştirmenler olarak bilindiğini, günümüzdeki sinizm kavramının ise doğal kötümserlik ve güvensizliğe dayandığını ifade etmektedir. Geçmişten farklı olarak, sinik kelimesi artık olumsuz ve hoş olmayan çağrışımlara sahiptir (Navia, 1996). Günümüzde sinizm sıklıkla, inançtan yoksun ve aynı zamanda çevrelerindeki her türlü söylem ve uygulamaya karşı şüpheci ve önyargılı olan, hayal kırıklığına uğramış bir bireyin zihniyetini tanımlamak için kullanılmaktadır. Eski ve çağdaş sinikler arasındaki benzerlik, umutsuzluk duygularıdır (Canbolat ve Bedük, 2022). Eski sinikler yenemedikleri bir sisteme karşı savaşırken, modern sinikler genellikle kendi kişilik kusurları veya toplumla yaşadıkları olumsuz deneyimler nedeniyle siniktir. Delken (2004) bu noktada açıkça belirtilmediği sürece öznel değerlendirmelerin hariç tutulması gerektiğini unutmamanın önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Sinizme göre, insanlar öncelikle kendi çıkarları için başkalarına yardım etmekte ve onlarla bağlantı kurmaktadır. Bu görüş, insanların başkalarını kullanabileceğini öne süren olumsuz bir bakış açısını vurgulamaktadır (Reyhanoğlu ve Yılmaz, 2017). Abraham, sinizmin insanların yaptıklarına karşı olumsuzluk ile karakterize edilen bir insan özelliği olduğunu, doğuştan var olduğunu ve tersine çevrilemeyeceğini savunmaktadır (James, 2005). Sinizm başkalarını küçümseme, öfke ve utanç içermenin yanı sıra can sıkıntısı, umudunu kaybetme ve hayal kırıklığı gibi duyguları açığa çıkarmaktadır (Tınaztepe, 2012). Bu davranış, kişisel çıkarları korumayı ve fayda veya çıkarları artırmak için sosyal ilişkiler kurmayı içermektedir (Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Genel literatürde inançsızlık, nefret, güvensizlik ve kincilik gibi negatif anlamlarla açıklanabilen sinizm için (Johnson ve O’leary-Kelly, 2003) Türkçe literatürde bu kavrama karşılık gelecek bir kavramsallaştırma bulunmamaktadır (Üçok ve Torun, 2014).

Sinikler, hiçbir durumda endişe duymayan, kendilerini toplumdan bağımsız gören, doğaya ve doğal yaşama dönmeyi benimseyen, erdemli olmanın mutluluğa ulaşmak için tek başına yeterli olduğuna inanan bireylerdir. Ayrıca karakter bağımsızlığına, dünyevi zevklerden uzak durma tavrına ve ideal durum olarak kendi kendine yeterliliğe inanırlar (Kalağan ve Güzeller, Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi, 2010). Erol (2010) sinizmin; sinik bireylerin diğer kişiler hakkında sadece kendisini düşünen kötü niyetli kişiler olmalarını düşünmelerinden kaynaklandığını; Bozbayındır ve Kayabaşı (2014) ise hem kurum içi hem de kurum dışı etkenler tarafından kışkırtılan negatif bir durum olduğunu belirtmektedir. İş yerinde tatminsizlik, güvensizlik ve şüphecilik sinizm ile karıştırılmamalıdır. Sinizm memnuniyetsizliği içermekle birlikte, umutsuzluk, hayal kırıklığı, hüsrana ve güvensizlik duygularını kapsayan daha geniş bir kavramdır (Polat ve Meydan, 2010). Sinizm yaşayan kişiler aşağıda sıralanan özelliklerle karakterize edilmektedir:

- ✓ Kendileri haricinde diğer insanların sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden insanlar olduğunu düşünme,
- ✓ Dostça ve yardımcı davranışlarda bulunmaktan kaçınma,
- ✓ Bencil davranışlar sergileme ve davranışların tutarsız olması,
- ✓ Diğer insanların iyi görünen davranışlarının arkasında muhakkak sinsi bir amaç olduğunu düşünme,
- ✓ İnsanlar ve olaylar hakkında dürüst olmadıklarına dair sert eleştirilerde bulunma, alay etme,

- ✓ Kurum yöneticilerinin samimi ve dürüst olmadıklarını düşünerek adil olmadıklarını her fırsatta sert eleştirilerle dile getirme (Çınar, Çetinkaya, Ercan, Atabey ve Bozkurt, Örgütsel sinizm, 2024; Ener ve Aytaç, 2023).

Kurum yöneticilerinin uygunsuz yönetim tarzları ve despot tavırları neticesinde kurum çalışanlarının çalıştıkları kuruma karşı güven ve inançlarının zedelenmesi şüphe duymalarına ve zamanla kurumlarından soğuyarak örgütsel sinizm yaşamalarına neden olmaktadır (Gül ve Ağıröz, 2011). Sinizm yaşayan örgüt iş görenleri örgütün aldığı kararları içten bulmamakta ve örgütü küçümsemektedir (Davis ve Gardner, 2004). Andersson ve Bateman (1997;Gül ve Ağıröz, 2011)'a göre örgütsel sinizmin pek çok nedeni bulunabilir ve bu nedenler şu şekilde maddeleştirilebilir:

- ✓ Örgüt ile iş göreni arasında bulunan psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi,
- ✓ Örgüt içerisindeki dengesiz güç dağılımı,
- ✓ Mesai saatlerinin uzun oluşu,
- ✓ Yönetimin liderlik vasıflarından yoksun oluşu,
- ✓ İnsan kaynakları tarafından aniden ve acımasızca gerçekleştirilen işten çıkartılmalar,
- ✓ Örgütsel küçülme,
- ✓ Düşük örgütsel performans (Gül ve Ağıröz, 2011).

Reyhanoğlu ve Yılmaz (2017) ise iş görenlerdeki kinik davranışların ve örgüt uygulamalarını alaycı şekilde değerlendirmelerinin örgütsel sinizmi doğurduğunu belirtmektedir. Sinizm, başkalarına ve topluma yönelik bir dizi olumsuz tutum ve inanç olarak tanımlanır ve genellikle düşük liderlik yeteneği, aşırı şüphecilik, artan kaygı, içe dönüklük ve inançları istismar etme eğilimi ile karakterize edilir. Bununla birlikte, takıntılı ve kompulsif düzensizlikler, olumsuz duygusal hisler ve Makyavelizm de sinizme katkıda bulunabilmektedir (Baz, Kaya ve Savaş, 2011). İş dünyasında şirketler ekonomik, siyasi, sosyal ve teknolojik değişimler gibi kontrol edemedikleri dış çevre faktörlerine uyum sağlamak zorundadır. Örgütte yaşanan yeniden yapılanma, küçülme ve kademe düşürme gibi çalışanları etkileyen çabalar, iş görenlerin kuruma ve değişim çabalarına karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir (Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Kalağan (2009) ise örgütsel sinizmin örgütsel verimde azalmaya ve zamanla iyi yetişmiş eleman kaybı yaşayarak yeni personel yetiştirme maliyetleriyle örgütün mali ve zamansal zarara uğrayacağını belirtmektedir. Örgütsel sinizm, artan yetkilerle birlikte hak yemenin önüne geçilmemesi, dürüstlükten yoksun kararlarla doğru orantılı olmak üzere işletmeye karşı sinik tutumlarla sonuçlanan davranışları içeren karmaşık bir tutumdur ve genel olarak iş görenlerin çalıştıkları örgütü küçümsemesi ve kararlarını samimi bulmaması olarak ifade edilmektedir (Davis ve Gardner, 2004). Bu durum, örgüte yönelik olumsuz duygulara yol açarak aidiyet duygusunu zedeleyebilir ve çalışanların kurumdan uzaklaşmasına neden olabilir. Argon ve arkadaşları (2015)bu duygunun zaman içinde katlanarak artabileceğinin altını çizmektedir. Örgütsel sinizme neden olabilecek etmenleri Andersson (1996; akt: Çınar, Çetinkaya, Ercan, Atabey ve Bozkurt, 2024) iş yerine ilişkin nedenler, örgütsel nedenler ve işin kendisi veya rolden kaynaklanan nedenler olmak üzere 3 başlıkta incelemiştir. Örgütte var olan sinizmin nedeninin belirlenmesi etkilerinin azaltılmasında ve kurumsal verimin artırılmasında önemli roller üstlenmektedir (Helvacı ve Çetin, İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak ili örneği), 2012). Helvacı ve Çetin (2012)'e göre örgütsel sinizmi kontrol etme noktasında örgüt yönetiminin izleyebileceği adımlar şunlardır:

- ✓ İş görenlerin olumlu ilişkilerini takdir ederek örgüt tarafından önemsendiklerini hissettirmek,
- ✓ Bireysel konularda iş görenlerin fikirlerine danışmak,
- ✓ Kontrol mekanizmasının adil ve devamlılığını gösteren geribildirimlerde bulunmak,
- ✓ Yönetimsel hatalardan dersler çıkartarak konular hakkında brifler verme.

Sinizmin Eğitim Örgütündeki Yansımaları ve Öğretmen Sinizmi

Eğitim kurumları geleceğin vatandaşlarını şekillendiren kuruluşlardır ve her kurum gibi, çalışanların geçmiş deneyimlerinin aktarımından olumsuz olarak etkilenebilir etkilenebilmektedir (Kalağan ve

Güzeller, 2010). Örgütsel sinizm yaşayan bir öğretmen verilen eğitimin kalitesini arttırıcı girişimlerde bulunsa bile mesai arkadaşları tarafından bu davranışının önemsenmeyeceğini düşünür ve bu düşüncesi zamanla düşüncelerini kendisine saklamayı tercih etmesine neden olurken aynı zamanda okulun geleceğine dair umutsuzluğa kapılabilmektedir (Nartgün ve Kartal, 2013). Örgütsel sinizm yaşayan öğretmenler okul idaresi tarafından adil bir değerlendirme yapılmadığını ve itibarı hak etmeyen davranışların itibar görekerek ödüllendirilebileceğini düşünmektedir (Balay, Kaya ve Cülha, 2013). Bilgi çağının getirdiği gelişmeler karşısında eğitim örgütlerinin yaratıcılık ve verimlilik gibi niteliklere öncelik vermesi giderek daha gerekli hale gelmiştir (Helvacı ve Çetin, 2012). Çağın gereklerini yerine getirebilmek adına okul çalışanlarının çalıştıkları kuruma sadakat duygusu hissetmeleri ve örgütsel hedeflere ulaşmak için diğer öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmaları gerekmektedir (Tek, 2022). Kutanis ve Çetinel (2009) gerçekleştirdikleri çalışmada örgütsel güven ile örgütsel sinizm arasında negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır yani bir iş görenin çalıştığı kuruma olan güveni arttıkça örgütsel sinizm yaşama ihtimali azalmaktadır yargısına ulaşılabilir.

Örgütsel sinizm, kurumları derinden etkileyen yaygın bir sorun olan çalışan sinizminden kaynaklanabilir ve öğretmenlerin sinizmi okul örgütüne karşı geliştirdikleri olumsuz tutumu ifade etmektedir. Öğretmenler tarafından alınan kararlara ve okul tarafından yürütülen faaliyetlere yönelik inançsızlığın yanı sıra hedeflerine yönelik inanç eksikliği ve yöneticilerinin gerçek karakterlerini gizlediklerine yönelik inanç ile karakterize edilir (Helvacı ve Çetin, 2012). Örgütsel sinizm kavramı, doğruluk, dürüstlük, adalet ve samimiyetin yokluğuna dayanmaktadır (Sağır ve Oğuz, 2012). Wilkerson, Evans ve Davis'e (2008) göre örgütsel sinizm, bireyin çalıştığı kuruma, özellikle de süreçlerine, ilkelerine ve yönetimine ilişkin olumsuz tutumlarını ifade etmektedir. Bu tutumların genellikle çalışanların çıkarlarına aykırı olduğuna inanılmaktadır. Örgütlerde sinizm yaşayan bireyler, içinde buldukları örgütten utanç duyabilirler. Sinizm düzeyleri arttıkça, örgütlerine karşı nefret gibi yeni duygusal tepkiler geliştirebilirler (Balıkçoğlu, 2013).

Çoğu okul, etkili eğitim ve öğretim için yeterli fiziksel ortamlara sahip olsa da kurumun başarısının devamını sağlamak için öğretmenlerin ihtiyaç ve isteklerini dikkate almak çok önemlidir (Ergen ve İnce, 2017). İşlevsel bir okul organizasyonunun sürdürülmesi, ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirmektedir zira yeterli desteği alamayan öğretmenler tükenmişlik yaşayabilir ve bu durum onların örgüte karşı olumsuz tutumlar geliştirmesine neden olarak örgütsel sinizme yol açabilmektedir (Dağyar ve Kasalak, 2018). Örgüt içindeki tutarsızlıklar örgütsel sinizmin gelişmesine katkıda bulunabilirken sinizm yaşayan bireyler, işyerlerinin birbirine bağlılığından şüphe duyabilmektedir (Yıldız, 2013).

Mahmood ve Sak (2019) örgütsel sinizmin öğretmenlerin iş tatmini, içsel motivasyonu ve verimli çalışma arzusu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini belirtmektedir. Öğretmenlerin en iyi performanslarını gösterebilmeleri için okullarına, işlerine ve öğrencilerine karşı olumlu tutumlar sergilemeleri ise oldukça önemlidir (Nartgün ve Kalay, 2014). Okullarda sinik tutum sergileyen öğretmenler, yöneticilerin veya okuldaki diğer öğretmenlerin doğruluk, dürüstlük, adalet ve samimiyet gibi özellikleri kişisel çıkarları için feda ettiklerine inanmaktadır. Okullarına ilişkin olumsuz ve umutsuz bir bakış açısına sahip olan ve kurumlarına güvenmeyen öğretmenlerin okullarından ve mesleklerinden uzaklaşmaları ise kuvvetle muhtemeldir ayrıca sinik öğretmenler zamanla okullarına olan güvenlerini kaybedebilir ve iş doyumları azalabilir (Uzun ve Ayık, 2016).

Kalağan ve Güzeller (2010) eğitim örgütlerinden beklenen başarının elde edilmesi ve çağın gelişmelerine uygun eğitim hizmeti sunabilmesi için öğretmenlerin okullarına karşı takındıkları tutumun oldukça önemli olduğunu belirtmektedir. Sinizm problemi yaşayan öğretmenler kendilerini örgüt içerisinde değersiz hissetmekte, gelişim ve değişim için istekli olmamakta, var olan problemlerin çözümü için önerisi varsa bile değersiz görüleceğini düşündüğü için sessiz kalmakta, tüm öğretmenlerin birleşerek bütünsel bir çaba göstermeyeceğini düşünmekte, övgüyü hak etmeyen öğretmenlerin gereksiz davranışlarının yönetim tarafından övüldüğünü düşünmekte, eğitim geleceği hakkında umutsuzluğa kapılmaktadır (Kayaalp ve Özdemir, 2020). Ekinci'ye göre ise sinizmden mustarip öğretmenler çalışma istekliliğinde problem yaşarken kendi becerilerini geliştirme konusunda çaba göstermemektedir ayrıca eğitimde çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını mantıksız bulmaktadır. Öğretmenlerin sergilediği bu davranışlar ise bağlı oldukları eğitim örgütünün niteliğini ve niceliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Ekinci, 2015).

Sinizle ilgili literatür incelendiğinde, eğitim örgütlerinde sinik tutumların oluşmasının genellikle öğretmenlerin özverili çalışmalarına rağmen onlara verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle bağlantılı olduğu görülmektedir (Tarakcı ve Akın, 2017). Öğretmenlere yapılan bu psikolojik sözleşme ihlalleri ise düşük performansa ve düşük morale yol açmaktadır. Ayrıca, okul yöneticilerinin diğer eğitim kurumlarıyla arasındaki gizli yarışta öğretmenlerin üzerine yüklediği gizli yük de öğretmenlerde yorgunluğa ve yılgınlığa sebep olarak sinizme zemin hazırlayabilmektedir (Yalçınkaya, 2014). Bu durum öğretmenlerin savunmaya geçmelerine ve alaycı davranışlar sergilemelerine ya da bunu sözlü olarak ifade etmelerine neden olabilir. Öğretmenler, günümüzün bilgi teknolojilerinde yetkin olan öğrencilerin ilgisini çekmek, ihtiyaçlarına cevap vermek, öğrenmelerine katkıda bulunmak ve başarılı olmalarını sağlamak için sorumluluk almalıdır ancak örgütsel sinizm yaşayan bir öğretmen için bu sorumluluğu almak mümkün değildir. Örgütsel sinizmin bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için okulundan ve kendinden memnun, mesleki gelişimi ve yetkinliği ön planda tutan, kendini sürekli yenileyen ve çalıştığı okula karşı olumlu tutumlar sergileyen öğretmenlere sahip olmak gerekmektedir (Karagöz, Yalçın ve Köroğlu, 2024).

Altınkurt ve arkadaşlarının (2014) gerçekleştirdikleri araştırmada okul müdürlerinin karar sürecinde öğretmenleri ikna etme yerine yasal gücü kullanmayı tercih ettikleri ve öğretmenlerin karar alma sürecinde yer almamalarından kaynaklı örgütsel sinizm yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuca istinaden örgütsel sinizmin önüne geçebilmek için Altınkurt ve arkadaşlarının getirdikleri öneriler şu şekildedir:

- ✓ Eğitim örgütlerini yöneten kişilerin etkili liderlik becerilerinin geliştirilerek hangi güç kaynağını ne zaman kullanacakları konusunda yeterliliklerinin artırılması gerekmektedir.
- ✓ Eğitim örgütlerini yöneten kişilerin kurumlarındaki öğretmenlere güvendiklerini hissettirmeleri ve etkili geri bildirim kullanmaları gerekmektedir.
- ✓ Okul yönetimi konusunda adil ve şeffaf bir süreç izlenmelidir.
- ✓ Karar alma sürecinde okulun tüm çalışanları aktif bir şekilde rol almalıdır.
- ✓ Eğitim örgütü yöneticileri yasal güçten ziyade uzmanlık gücünü kullanmayı tercih etmelidir.

Okulların yönetiminde adaletsiz davranılması ve hoşgörüden uzak yönetsel tutum sergilenmesi, okul idaresi tarafından öğretmenler arasında kayırmacı davranışlar sergilenmesi, örgütte olumsuz bir iletişim ve iklimin bulunması, öğretmenlerin gerçekleştirdiği okula katkı sağlayacak etkinliklerin idare tarafından fark edilmemesi veya önemsenmemesi öğretmenlerin okullarına karşı olumsuz tutumlara sahip olmasına ve örgütsel sinizme neden olan etkenlerdir (Şenses, 2018).

Bozbayındır ve Kayabaşı (2014)'na göre, okul yönetiminin olumsuz tarzı, sert ve taviz vermediği kuralları ile yönetimle yaşanan çatışmalar örgütsel sinizmin en yaygın nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle okul yöneticilerinin bu sinizmi azaltmak ve ortadan kaldırmak için çaba göstermeleri önem arz etmektedir. Okul liderleri öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarını şekillendirmede önemli bir rol oynasa da yöneticilerin öğretmenleri karar alma süreçlerine dahil etmeleri ve onların görüşlerini aktif bir şekilde dinleyerek kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaları da aynı derecede önemlidir (Çağ, 2011). Örgütsel sinizm, öğretmenin idare tarafından görmezden geldiğini ve değer verilmediğini hissetmesine verdiği bir tepkidir; bu nedenle gelişmesini önlemek için bu sorunların ele alınması oldukça önemlidir. Bozbayındır ve Kayabaşı (2014) öğretmenler arasında örgütsel sinizmin nedenleri ve etkileri üzerine bir çalışma yürütmüş ve öğretmenlerin örgütsel sinizm yaşama nedenlerinin yönetim, öğretmenlerin kişisel özellikleri ve geçmiş deneyimleri ile okul paydaşları olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Örgütsel sinizmin önüne geçebilmek adına okul müdürlerinin okullarda adaletle dayalı şeffaf bir zemin oluşturmak, olumlu ve güvenilir bir okul kültürü inşa etmek, bakanlığın yapısı elverdiği ölçüde öğretmenleri okul içindeki karar alma süreçlerine dahil etmek, öğretmenlere karşı yasal yaptırımlardan ziyade ödüllendirici ve ikna edici bir tutum sergilemek gibi bir dizi sorumluluğu olduğu görülmektedir (Kılıç Cengiz, 2022). Bu çerçevede, okul yöneticilerinin lider yönetici olarak yetiştirilmesi ve okul yöneticilerinin faaliyetlerini keyfiyete göre değil, eğitime katkıları temelinde planlamalarını sağlayacak bir sistemin oluşturulması da elzem görülmektedir (Akçadağ, 2014).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Kurumsal sinizmin azaltılması veya yok edilmesi, bireysel ve kurumsal başarı ve etkinlik için giderek daha önemli hale gelmiştir. Bunun nedeni olarak, çalışanların iş memnuniyetini artırmak, kriz dönemlerinde (örneğin salgın hastalıklar) eğitimden beklentileri karşılamak ve eğitim ve öğretimin dijitalleşme sürecini kolaylaştırmak gösterilebilir. Ancak çalışanların okullarına ve işlerine yönelik olumsuz tutum ve davranışları, bir bütün olarak eğitim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir (Yılmaz, 2023). Okul ve diğer paydaşlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek için memnuniyetsizliği ele almak çok önemlidir. Öğretmenler eğitim kurumlarında çok önemli bir rol oynar ve diğer paydaşları önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle, öğretmenler ve eğitim kurumları olumlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için birlikte çalışmalıdır (James, 2005).

Bu araştırmanın amacı meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizme dair algılarını ve öğretmenlerin sinizm algılarının bazı demografik özelliklerine göre istatistiki olarak değişip değişmediğini incelemektir. Türk literatürü incelendiğinde örgütsel sinizm hakkında gerçekleştirilen araştırmaların işletme ve psikoloji alanlarında yoğunlaştığı (Alıcı, 2023; Cherni, 2022; Emekli Kandemir, 2023; Güneş, 2020; Yeğen, 2019; Yıldırım, 2023) ancak eğitim öğretim alanında gerçekleştirilen araştırma sayısının sınırlı olduğu (Güler, 2023; Selçuk, 2023; Yılmaz, 2023) görülmüştür. Gerçekleştirilen bu çalışma ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri belirlenerek sinik öğretmenlere öneriler getirilmiş olup bu konu hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacılara veri ve alan yazın desteği sağlanmıştır.

Araştırmanın Problem Cümlesi ve Alt Problemleri

Araştırmanın problem cümlesi şu şekildedir:

“Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizme dair algıları düzeyleri nedir?”

Araştırmanın problemine ulaşmak için aşağıda listelenen alt problemlere ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin örgütsel sinizme dair algıları öğretmenin;

- ✓ Cinsiyetine,
- ✓ Mevcut okullarındaki görev süresine,
- ✓ Öğretmenlik alanına,
- ✓ Öğretmenlik mesleğini severek yapma durumuna,
- ✓ Eğitim düzeyine göre istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu

Bu araştırma öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır ve nicel olarak tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Karasar (2015) tarama modelinde desenlenen araştırmaların araştırmaya konu olan olay veya olguyu var olduğu biçimde betimlemeyi hedeflediğini ifade etmektedir. Araştırma Eskişehir ili Odunpazarı ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören 156 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler kolay ulaşılabilir örnekleme metoduyla belirlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için gereken demografik özelliklere dair çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin dağılımı Tablo 1’de gruplandırılmıştır.

Tablo 1 : Öğretmenlerin demografik özelliklere göre dağılımları

Değişken	Değer	f	%
Cinsiyet	Kadın	68	43,6
	Erkek	88	56,4
Okulda görev süresi	10 yıldan az	82	52,6
	10-14 yıl	30	19,2
	15-19 yıl	26	16,7
	20 yıl ve üzeri	18	11,5
Öğretmenlik alanı	Kültür dersi	44	28,2
	Meslek dersi	112	71,8

Mesleği severek yapma	Evet	140	89,7
	Hayır	16	10,3
Eğitim düzeyi	Lisans	110	70,5
	Lisansüstü	46	29,5

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 1 değerlendirildiğinde meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerden %43,6'sının kadın ve %56,4'ünün erkek olduğu; öğretmenlerin mevcut okullarındaki görev süresine göre %52,6'sının 10 yıldan az, %19,2'sinin 10-14 yıl arası, %16,7'sinin 15-19 yıl ve %11,5'inin 20 yılı aşkın süredir mevcut okulunda görev yaptığı; öğretmenlerden %28,2'si kültür dersi öğretmeni(edebiyat, coğrafya vs.), %89,7'sinin meslek dersi öğretmeni olduğu; öğretmenlerin %89,7'sinin mesleğini severek yaptığını beyan ederken %10,3'ünün aksi yönde beyanda bulunduğu ve öğretmenlerin %70,5'inin lisans derecesinde eğitim düzeyindeyken %29,5'inin lisansüstü düzeyde eğitim derecesine sahip olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın amacına ulaşabilmek adına Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçe açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları Kalağan (2009) tarafından gerçekleştirilen Örgütsel Sinizm ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 13 maddeden oluşmaktadır ve ölçek maddeleri 5'li Likert tarzında oluşturulmuştur. 3 alt faktörlü yapıda bulunan Örgütsel Sinizm Ölçeği'nin alt boyutlarını bilişsel sinizm (ilk 5 madde), duyuşsal sinizm (6-7-8-9. maddeler) ve davranışsal sinizm (10-11-12-13. maddeler) oluşturmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 65, en düşük puan ise 13'tür. Ölçek genelinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı (α)=,93 olarak; alt boyutların ise sırasıyla ,91/,95/,87 olarak hesaplanmıştır.

Araştırmanın amacına ulaşmaya yönelik belirlenen alt amaçlarına ulaşmak için ise araştırmacı tarafından oluşturulan ve 5 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.

Araştırmanın veri toplama aracı olarak kullanılacak sorular internet aracılığıyla veri toplamaya yarayan programlar aracılığıyla öğretmenlere iletilmiş ve 156 öğretmenin ilgili online formu doldurmasıyla araştırma verileri toplanmıştır. Araştırma verileri bilgisayar ortamına aktarılmış ve araştırmacı tarafından analize hazır hale getirilmiştir. Analiz işlemi için verilerin sayısallaştırılması esnasında araştırmacı tarafından verilere müdahale edilmemiştir. Sayısallaştırılan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Analiz aşamasına geçmeden önce verilerin araştırmanın amacına hizmet edecek güvenilirlikte olup olmadığı belirlenmiş ve Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamada araştırma verilerinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının ,95 olduğu görülmüştür. Bu katsayının ,70'ten büyük olması verilerin yüksek güvenilirlikte olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2012). Bu bilgi ışığında araştırma verilerinin güvenilir olduğu ve araştırmanın amacına hizmet ettiği söylenebilir. Güvenirlik belirlenmesinden sonra verilere parametrik/nonparametrik analizlerden hangilerinin gerçekleştirileceğinin belirlenmesi için araştırma verilerine Normallik Testi uygulanmış ve uygulanan test sonrasında verilerin Çarpıklık Değerinin ,68 ve Basıklık Değerinin ise ,11 olduğu görülmüştür. Çarpıklık ve Basıklık Değerinin $\pm 1,5$ aralığında olması verilerin normal dağılım gösterdiğini belirtir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Normal dağılıma sahip araştırma verilerine ise parametrik analizlerden iki faktörlü değişkenler için t-Testi, üç ve daha fazla faktörlü değişkenler için ise Anova Analizi uygulanması uygundur. Bu bilgi ışığında araştırmanın cinsiyet, öğretmenlik alanı, mesleği severek yapma ve eğitim düzeyi değişkenlerinin öğretmenlerin örgütsel sinizm algısına etkisi belirlemek için t-Testi, mevcut okulundaki görev süresinin etkisini belirlemek için ise Anova Analizi kullanılmıştır.

BULGULAR

Öğretmenlerin Sinizm Düzeyi

Çocuk Gelişimi öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek adına ölçek geneli ve alt boyutlarında öğretmenlerin vermiş oldukları cevapların ortalama ve standart sapmaları hesaplanmış ve bilgiler Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2 : Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri

Ölçek/ Alt Boyut	N	\bar{x}	Sd
Örgütsel Sinizm	156	2,47	,85
Bilişsel Sinizm	156	2,69	,94
Duyuşsal Sinizm	156	2,03	,97
Davranışsal Sinizm	156	2,63	1,00

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 2 değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algı ortalamalarının $\bar{x}=2,47$; örgütsel sinizm alt boyut ortalamalarının ise en yüksekten düşüğe olacak şekilde bilişsel sinizm için $\bar{x}=2,69$; davranışsal sinizm için $\bar{x}=2,63$ ve duyuşsal sinizm için ise $\bar{x}=2,03$ olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının “düşük” düzeyde; bilişsel sinizm ve davranışsal sinizmlerinin “orta” düzeyde ve duyuşsal sinizmlerinin ise “düşük” düzeyde olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Göre Sinizm Algıları

Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinde demografik değişkenlerinin istatistiki bakımdan bir etkisi olup olmadığını tespit için verilere cinsiyet değişkeni için t-Testi, okuldaki görev süresi değişkeni için Anova Analizi ve öğretmenlik alanı, mesleği severek yapma ve eğitim düzeyi değişkenleri için t-Testi, gerçekleştirilerek ilgili sonuçlar Tablo 3,4,5 ve 6’da sunulmuştur.

Öğretmenlerin örgütsel sinizmde öğretmenlerin cinsiyetinin istatistiki bakımdan bir etkisi olup olmadığını tespit için verilere uygulanan t-Testi’nin sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3 : Öğretmenlerin örgütsel sinizmde cinsiyet etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Örgütsel Sinizm	Kadın	68	2,49	,78	,09	,18	154	,86
	Erkek	88	2,46	,91	,10			
Bilişsel Sinizm	Kadın	68	2,59	,81	,10	-1,18	154	,24
	Erkek	88	2,77	1,03	,11			
Duyuşsal Sinizm	Kadın	68	2,10	,84	,10	,80	154	,43
	Erkek	88	1,98	1,07	,11			
Davranışsal Sinizm	Kadın	68	2,74	,97	,12	1,11	154	,27
	Erkek	88	2,56	1,02	,11			

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 3 değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının cinsiyet değişkeninde istatistiki olarak farklılaşmadığı görülmektedir ($p>,05$). Öğretmenlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizmlerinin de cinsiyetlerinden istatistiki olarak etkilenmediği görülmektedir ($p>,05$). Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin kadın veya erkek olmasının onların örgütsel sinizm algılarında herhangi bir etkisinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Öğretmenlerin örgütsel sinizmde öğretmenlerin mevcut okullarındaki görev sürelerinin istatistiki bakımdan bir etkisi olup olmadığını tespit için verilere uygulanan Anova Analizi’nin sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4 : Öğretmenlerin örgütsel sinizminde okuldaki görev süresinin etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek/Alt Boyut	Görev Süresi	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
Örgütsel Sinizm	10 yıldan az	82	2,46	,80	1,98	,66	3	,66	,91	,44
	10-14 yıl	30	2,67	1,03	109,80	,72	152	,72		
	15-19 yıl	26	2,40	,88	111,78		155			
	20 yıl ve üzeri	18	2,28	,67						
	Toplam	156	2,47	,85						
Bilişsel Sinizm	10 yıldan az	82	2,71	,95	2,71	,90	3	,90	1,02	,39
	10-14 yıl	30	2,91	1,08	134,85	,89	152	,89		
	15-19 yıl	26	2,57	,84	137,56		155			
	20 yıl ve üzeri	18	2,47	,79						
	Toplam	156	2,69	,94						
Duyuşsal Sinizm	10 yıldan az	82	1,98	,97	4,77	1,59	3	1,59	1,71	,17
	10-14 yıl	30	2,33	1,02	141,58	,93	152	,93		
	15-19 yıl	26	2,08	1,07	146,34		155			
	20 yıl ve üzeri	18	1,72	,61						
	Toplam	156	2,03	,97						
Davranışsal Sinizm	10 yıldan az	82	2,65	,95	,57	,19	3	,19	,19	,91
	10-14 yıl	30	2,72	1,18	153,85	1,01	152	1,01		
	15-19 yıl	26	2,52	,97	154,42		155			
	20 yıl ve üzeri	18	2,61	,98						
	Toplam	156	2,63	1,00						

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 4 değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının okullarındaki görev süresi değişkeninde istatistiki olarak farklılaşmadığı görülmektedir ($p>,05$). Öğretmenlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizmlerinin de görev süresinden etkilenmediği görülmektedir ($p>,05$). Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin okullarında ister göreve yeni başlamış isterse uzun süredir görev yapıyor olmasının onların örgütsel sinizm algılarında herhangi bir etkisinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Öğretmenlerin örgütsel sinizminde öğretmenlerin öğretmenlik alanının istatistiki bakımdan bir etkisi olup olmadığını tespit için verilere uygulanan t-Testi'nin sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5 : Öğretmenlerin örgütsel sinizminde öğretmenlik alanının etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Öğretmenlik Alanı	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Örgütsel Sinizm	Kültür Dersi	44	2,56	,97	,15	,80	154	,42
	Meslek Dersi	112	2,44	,80	,08			
Bilişsel Sinizm	Kültür Dersi	44	2,62	1,06	,16	-,64	154	,53
	Meslek Dersi	112	2,73	,90	,08			
Duyuşsal Sinizm	Kültür Dersi	44	2,26	1,07	,16	1,86	154	,04
	Meslek Dersi	112	1,94	,920	,09			
Davranışsal Sinizm	Kültür Dersi	44	2,78	1,02	,15	1,17	154	,24
	Meslek Dersi	112	2,58	,99	,09			

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 5 değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının öğretmenlik alanı değişkeninde istatistiki olarak farklılaşmadığı görülmektedir ($p>,05$). Öğretmenlerin bilişsel ve davranışsal sinizmlerinin de öğretmenlik alanından etkilenmediği görülmektedir ($p>,05$). Ancak öğretmenlerin duyuşsal sinizm algıları onların öğretmenlik türünden etkilenmektedir ($p<,05$). Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin öğretmenlik türlerinin onların örgütsel, bilişsel ve davranışsal sinizm algılarında herhangi bir etkisinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir ancak öğretmenlerin duyuşsal sinizm algıları öğretmenlerin öğretmenlik alanından etkilenmektedir. Kültür derslerine giren öğretmenlerin duyuşsal

sinizm algıları ($\bar{x}=2,26$) meslek derslerine giren öğretmenlerin algılarından ($\bar{x}=1,94$) daha yüksektir. Başka bir ifade ile kültür dersi öğretmenleri ile meslek dersi öğretmenleri arasında duyuşsal sinizm algıları arasında kültür dersi öğretmenleri lehine istatistiki farklılaşmalar mevcuttur.

Öğretmenlerin örgütsel sinizmde öğretmenlerin mesleğini severek yapıp yapmamalarının istatistiki bakımdan bir etkisi olup olmadığını tespit için verilere uygulanan t-Testi'nin sonuçları Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tablo 6 : Öğretmenlerin örgütsel sinizmde mesleği severek yapmanın etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Mesleği Severek Yapma	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Örgütsel Sinizm	Evet	140	2,46	,83	,07	-,42	154	,67
	Hayır	16	2,56	1,06	,27			
Bilişsel Sinizm	Evet	140	2,72	,91	,08	,99	154	,33
	Hayır	16	2,48	1,18	,29			
Duyuşsal Sinizm	Evet	140	1,99	,95	,08	-1,50	154	,14
	Hayır	16	2,38	1,08	,27			
Davranışsal Sinizm	Evet	140	2,61	,97	,08	-,88	154	,38
	Hayır	16	2,84	1,24	,31			

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 6 değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının mesleği severek yapma değişkeninde istatistiki olarak farklılaşmadığı görülmektedir ($p>,05$). Öğretmenlerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizmlerinin de mesleğini severek yapma değişkeninden istatistiki olarak etkilenmediği görülmektedir ($p>,05$). Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin mesleğini severek veya çeşitli sebeplerden dolayı zorla yapmasının onların örgütsel sinizm algılarında herhangi bir etkisinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Öğretmenlerin örgütsel sinizmde öğretmenlerin eğitim düzeyinin istatistiki bakımdan bir etkisi olup olmadığını tespit için verilere uygulanan t-Testi'nin sonuçları Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7 : Öğretmenlerin örgütsel sinizmde eğitim düzeyinin etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Eğitim Düzeyi	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
Örgütsel Sinizm	Lisans	110	2,39	,90	,09	-1,98	154	,04
	Lisansüstü	46	2,68	,67	,105			
Bilişsel Sinizm	Lisans	110	2,60	,99	,09	-1,96	154	,05
	Lisansüstü	46	2,92	,77	,11			
Duyuşsal Sinizm	Lisans	110	1,94	1,04	,10	-1,92	154	,06
	Lisansüstü	46	2,26	,75	,11			
Davranışsal Sinizm	Lisans	110	2,57	1,04	,10	-1,23	154	,20
	Lisansüstü	46	2,79	,88	,13			

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 7 değerlendirildiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının eğitim düzeyi değişkeninde istatistiki olarak farklılaşmalar meydana getirdiği görülmektedir ($p<,05$). Öğretmenlerin duyuşsal ve davranışsal sinizmlerinin öğretmenlerin eğitim düzeyinden etkilenmediği ($p>,05$) ancak öğretmenlerin bilişsel sinizmlerinde eğitim durumlarının etkili bir değişken olduğu ($p<,05$) görülmektedir. Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin eğitim düzeyinin onların duyuşsal ve davranışsal sinizm algılarında herhangi bir etkisinin bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir ancak öğretmenlerin örgütsel sinizm ile bilişsel sinizm algıları öğretmenlerin eğitim düzeyinden istatistiki olarak etkilenmektedir. Lisansüstü eğitim derecesine sahip öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları ($\bar{x}=2,68$) lisans derecesinde mezuniyete sahip öğretmenlerin algılarından ($\bar{x}=2,39$) ve bilişsel sinizm algıları ise ($\bar{x}=2,92$) lisans derecesinde mezuniyete sahip öğretmenlerin algılarından ($\bar{x}=2,60$) daha yüksektir. Başka bir ifade ile lisansüstü eğitim derecesine sahip öğretmenlerle lisans düzeyinde eğitim derecesine sahip öğretmenler arasında örgütsel sinizm ve bilişsel sinizm algıları arasında lisansüstü eğitim derecesine sahip öğretmenler lehine istatistiki farklılaşmalar mevcuttur.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarını ve öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarında kişisel özelliklerinin etkisini inceleyen bu araştırmada, bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlar şunlardır:

Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları düşük düzeydedir. Aslan Gümüş (2019), Erdoğan (2019), Kılıç Cengiz (2022) ile Nartgün ve Kartal (2013) gerçekleştirdikleri araştırmalarda öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Öğretmenlerin bilişsel sinizm ve davranışsal sinizmlerinin orta ve duyuşsal sinizmlerinin ise düşük düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Erdoğan (2019) ve Kılıç Cengiz (2022) araştırmalarında öğretmenlerin bilişsel sinizm ve davranışsal sinizmlerinin orta ve duyuşsal sinizmlerinin ise düşük düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşarak araştırma sonucumuzu bire bir desteklemektedir. Kalağan ve Güzeller'in (2010) Antalya il merkezinde, Ergen (2015)'in Ankara ili Yenimahalle ilçesinde, Kılıç Cengiz (2022)'in İstanbul ili Ümraniye ilçesinde, Uzun (2015)'un Giresun il merkezinde görevli öğretmenlerle gerçekleştirdikleri araştırmalarında öğretmenlerin orta düzeyde örgütsel sinizm yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır ve araştırma sonucumuzu desteklemektedir.

Öğretmenlerin cinsiyeti onların örgütsel, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm algılarını etkilememektedir. İş görenlerin kadın veya erkek olmasının onların örgütsel sinizm algısında herhangi bir etkisinin bulunmadığı görülmektedir. Alan yazında araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar mevcuttur (Doğan ve Uğurlu, 2014; Ergen ve İnce, 2017; Kahveci ve Demirtaş, 2015; Kalağan ve Güzeller, 2010; Mirvis ve Kanter, 1991; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Meslek rolleri açısından kadın ve erkeklerin birbirlerine benzer görev ve sorumluluklara sahip olmasının erkek ve kadınlar arasında fark çıkmamasına sebep olduğu düşünülmektedir. Araştırma sonucumuzla çelişen sonuçlara ulaşan araştırmalar da mevcuttur. Örneğin, Erdoğan (2019) cinsiyetin öğretmenlerin duyuşsal sinizmi üzerinde istatistiki olarak etkilerinin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Örgütsel sinizm üzerinde cinsiyetin etkisi olduğu sonucuna ulaşarak kadınların erkeklere nazaran daha fazla örgütsel sinik olduğu sonucuna ulaşan araştırmalar da mevcuttur. Örneğin Erbil (2013), Erkara (2019), Gedik ve Üstüner (2019), Lobnikar ve Pagon (2004) araştırmalarında kadınların erkeklere nazaran daha çok örgütsel sinizm yaşadığı sonucuna ulaşmıştır. Lobnikar ve Pagon (2004) bunun nedeni olarak kadınların erkeklere nazaran manipüle ve sömürülmeye daha açık olması olduğunu göstermiştir.

Öğretmenlerin mevcut okullarındaki görev süresi onların örgütsel, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm algılarını etkilememektedir. Nartgün ve Kartal (2013) çalışmasında mesleki kıdem değişkeninin örgütsel sinizm üzerindeki etkisini araştırırken Anderson ve Bateman (1977; akt: Erdoğan, 2019), Erdoğan (2019) ile Fero (2005) yaş değişkenini ele almıştır. Ele aldıkları iki değişkenin çalışmamızda ele alınan mevcut okuldaki görev süresi değişkeniyle paralel olduğu düşünüldüğünden, elde ettikleri ilgili değişkenlerin örgütsel sinizm üzerinde etkili olmadığı sonucu araştırma sonucumuzla paralellik göstermektedir. Kılıç Cengiz (2022) araştırmasında mesleki kıdem değişkeninin öğretmenlerin örgütsel sinizm algısında etkili bir değişken olduğu sonucuna ulaşmıştır ve araştırma sonuçlarımız örtüşmemektedir.

Öğretmenlerin öğretmenlik alanı onların örgütsel, bilişsel ve davranışsal sinizm algılarını etkilememektedir ancak duyuşsal sinizm algılarını etkilemektedir. Öğretmenlerin branşları veya alanları ne olursa uymaları gereken ve yerine getirmeleri beklenen sorumluluklar aynıdır. Branş değişkeni bağlamında örgütsel sinizmin farklılık göstermeme nedeninin araştırmaya katılan öğretmenlerin görevlerini asgari düzeyde yerine getiriyor olmaları olduğu düşünülmektedir. Meslek liselerinde öğretmenlerin öğretmenlik alanı değişkeni ile ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin branş değişkeninin araştırma amacı doğrultusunda aynı amaca hizmet ettiği düşünüldüğünden branş değişkeni bağlamında tartışma gerçekleştirilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. Çelik (2022), Korkut (2019), Şener (2021) ve Yılmaz (2023) araştırmalarında öğretmenlerin branşının örgütsel sinizm algısında etkili bir değişken olmadığı sonucuna ulaşarak araştırmamızı desteklemektedir. Araştırma sonucumuzla örtüşmeyerek öğretmenlerin branşları ile örgütsel sinizmleri arasında anlamlı bir ilişki tespit eden araştırmalar da mevcuttur (Altinkurt ve Yılmaz, 2016; Balcı, 2016; Öztop, 2021).

Öğretmenlerin mesleğini severek yapıp yapmama durumları onların örgütsel, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm algılarını etkilememektedir. Kılıç Cengiz (2022) araştırmasında mesleği sevme değişkeninin öğretmenlerin örgütsel sinizm algısında etkili bir değişken olmadığı sonucuna ulaşmış ve araştırma sonucumuzu desteklemiştir.

Öğretmenlerin eğitim düzeyi onların duyuşsal ve davranışsal sinizmlerini etkilemezken örgütsel ve bilişsel sinizm algılarını istatistiki olarak etkilemektedir. Lisansüstü eğitim derecesine sahip

öğretmenlerin lisans düzeyinde eğitim derecesine sahip öğretmenlere nazaran örgütsel ve bilişsel sinizm algıları daha yüksektir. Öğretmenlerin eğitim düzeyi ile örgütsel sinizm algıları arasında olumlu yönde ilişkiler bulunduğu görülmektedir ve bu sonuçtan hareketle öğretmenlerin eğitim düzeyi yükseldikçe örgütsel sinizmlerinin de yükseldiği söylenebilir. Eğitim düzeyi yüksek öğretmenlerin görev aldıkları kurumlardaki aksaklıkların farkında olduğu ve bu aksaklıklara sessiz kalmamayı tercih ettikleri söylenebilir. Fero (2005)'ya göre bunun nedeni bu öğretmenlerin kurumlarındaki mevcut durumu kabullenmekte zorlanmalarıdır. Örgütsel sinizm ile öğretmenlerin eğitim düzeyi arasında olumlu ilişkiler tespit ederek araştırma sonucumuzu destekleyen çalışmalar bulunmaktadır (Delken, 2004; Erbil, 2013; Mirvis ve Kanter, 1991; Tokgöz ve Yılmaz, 2008). Aslan Gümüş (2019), Helvacı ve Çetin (2012) ile Kılıç Cengiz (2022) ise araştırmalarında öğretmenlerin eğitim düzeyinin onların örgütsel sinizm algısında herhangi bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklememektedir.

ÖNERİLER

Araştırma bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar doğrultusunda kurum yöneticilerinin örgütsel sinizm hakkında bilgilendirilerek bu konuda farkındalık kazanmalarının sağlanması, okul yöneticilerinin örgütsel sinizmle mücadele becerilerinin geliştirilerek sinik öğretmen tespit ettiklerinde gereken önlemleri almalarının sağlanması, sinik öğretmenlerin sinizm hakkında bilgilendirilerek bu konuda farkındalık kazanmalarının ve sinizmle mücadele becerilerini geliştirmelerinin sağlanması, okul içerisinde olumlu ve sağlıklı iletişime dayalı kültür oluşturulması, eğitim öğretime dair karar alma süreçlerinde öğretmenlerin fikir, görüş ve önerilerinin de alınması ve öğretmenlere görüşlerinin önemsendiğinin hissettirilmesi önerilir.

KAYNAKÇA

Ada, Ş. ve Yarım, M. (2007). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13, 66-98.

Akçadağ, T. (2014). Okul yöneticilerinin bakış açılarıyla yöneticilerin yetiştirilme, atama ve yer değiştirmeleri; sorunları ve çözümler . *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29, 135-150.

Alicı, Ö. (2023). *The mediating role of organizational cynicism perceived by employees on the effect on applied managerial power sources on the intention to quit* . (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Altunkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2016). Öğretmenlerin mizah tarzları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkileri. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (32), 122-143.

Altunkurt, Y., Yılmaz, K., Erol, E. ve Salalı, E. T. (2014). Okul müdürlerinin kullandığı güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. *Journal Of Teacher Education And Educators*, 3(1), 25-52.

Argon, T., Uylas, S. ve Yerlikaya, S. (2015). Türk milli eğitim sisteminde hesap verebilirlik uygulamaları ve örgütsel sinizme yönelik öğretmen görüşleri. *International Online Journal of Educational Sciences*, 7(2), 204-219.

Aslan Gümüş, A. (2019). *Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel iklim algıları arasındaki ilişki (Bolu ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Balay, R., Kaya, A. ve Cülha, A. (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 14(2), 123-144.

Balcı, O. (2016). *İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticilerin örgütsel sinizm, kendini işe verememe (presenteizm) ve sosyal kaytarma arasındaki ilişkinin incelenmesi (Arnavutköy ilçesi örneği)*. (Doktora Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Balıkçioğlu, S. (2013). *Antalya bölgesi konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel sinizm tutumları ile bağlılık ilişkisi üzerine bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

- Baz, M., Kaya, S. ve Savaş, K. (2011). İşveren ve iş gören ilişkileri. *Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi*, 01(01), 72-95.
- Bommer, W., Rich, G. ve Rubin, R. (2005). Changing attitudes about change: Longitudinal effects of transformational leader behaviour on employee cynicism about organizational change. *The Journal of Organizational Behaviour*, 26, 733-753.
- Bozbayındır, F. ve Kayabaşı, E. (2014). Ortaöğretim kurumlarında örgütsel sinizmin nedenleri ve etkileri. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 13(1), 211-227.
- Brandes, P. ve Das, D. (2006). Locating behaviour cynicism at work: Construct issues and performance implications. P. L.Perrewe ve D. C. Ganster içinde, *Employee Health, Coping and Methodologies* (s. 233-266). New York: JAI Press.
- Brandes, P., Dharwadkar, R. ve Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. *Eastern Academy of Management Proceedings*, 2(1), 150-153.
- Büyüköztürk, Ş. (2012). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Ankara: Pegem Akademi.
- Canbolat, M. ve Bedük, A. (2022). Narsizm ve sinizmin mitolojik kökenlerine disiplinlerarası bağlamda eleştirel bir yaklaşım. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 25(2), 736-745.
- Cherni, Z. (2022). *The impact of positive psychological capital on organizational cynicism: Case of the private sector in Tunis/Tunisia*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çağ, A. (2011). *Algılanan örgütsel adaletin, örgütsel sinizme ve işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma*. (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
- Çakıcı, A. ve Doğan, S. (2014). Örgütsel sinizmin iş performansına etkisi: Meslek yüksekokullarında bir araştırma. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 15(1), 79-89.
- Çelik, Y. (2022). *Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Çınar, E., Çetinkaya, C., Ercan, A., Atabey, H. ve Bozkurt, A. (2024). Örgütsel sinizm. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 12(36), 717-737.
- Çınar, E., Çetinkaya, C., Ercan, A., Atabey, H. ve Bozkurt, A. (2024). Örgütsel sinizm. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 12(36), 717-737.
- Dağyar, M. ve Kasalak, G. (2018). Eğitim örgütlerinde yaşanan örgütsel sinizmin öncülleri ve sonuçları üzerine bir meta-analiz çalışması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(4), 967-986.
- Davis, W. ve Gardner, W. (2004). Perceptions of politics and organizational cynicism: An attributional and leader-member Exchange perspective. *The Leadership Quarterly*, 15, 439-465.
- Dean Jr, J., Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. *The Academy of Management Review*, 2(23), 341-352.
- Delken, M. (2004). *Organizational cynicism: A study among call centers*. (Dissertation Of Master Of Economics). University of Maastricht Faculty of Economics and Business Administration, Maastricht.
- Dhar, R. (2009). Cynicism in the indian I. T. organizations: An exploration of the employees perspectives. *Qualitative Sociology Review*, V(1), 152-175.
- Doğan, S. ve Uğurlu, C. T. (2014). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 34(3), 489-516.
- Eaton, J. (2000). *A social motivation approach to organizational cynicism*. (Yüksek Lisans Tezi). Graduate Programme in Psychology York University, Toronto.

- Ekinci, S. (2015). *İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri (bolu ili örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Emekli Kandemir, A. (2023). *Çalışanlara şiddetin örgütsel sinizm üzerine etkisi ve algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü: Sağlık sektöründe bir uygulama*. (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
- Ener, G. ve Aytaç, T. (2023). Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 40-59.
- Erbil, S. (2013). *Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
- Ercan, Y. (2006). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16, 739-756.
- Erdoğan, T. (2019). *Öğretmenlikte örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm ilişkisi: Van örneği*. (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
- Ergen, H. ve İnce, Ş. (2017). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri: Mersin örneği. *Hacettepe Journal of Educational Research*, 3(1), 37-57.
- Ergen, S. (2015). *Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Erkara, C. (2019). *Çalışanların kuşak farklılıklarına göre genel sinizm düzeylerinin örgütsel sinizm düzeyine etkisinin değerlendirilmesi*. (Doktora Tezi). Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Erol, H. T. (2010). *İşte yaşanan olay kategorileri ile duygu durumları ve işe yönelik tutumlar arasındaki ilişkiler: Duygusal olaylar kuramının test edilmesi*. (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Fero, H. C. (2005). *Flow and cynicism in the workplace*. (Doctoral Dissertation). Claremont Graduate University, California.
- Gedik, A. ve Üstüner, M. (2019). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerine algıladıkları müdür yönetim tarzının etkisi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 37, 53-68.
- Gül, H. ve Ağıröz, A. (2011). Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler: Hemşireler üzerinde bir uygulama. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13(2), 27-47.
- Güler, H. (2023). *Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkide öznel iyi oluşun aracılık rolü*. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Güneş, R. (2020). *The relations of perceived destructive leadership and self-construals with employees' psychological disharmony and organizational cynicism: the roles of need thwarting, psychological contract breach and task significance*. (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak ili örneği). *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 7(3), 1475-1497.
- Helvacı, M. A. (2013). Örgütsel sinizm. H. B. (Edt.) içinde, *Yönetimde yeni yaklaşımlar* (s. 383-397). Ankara: Pegem Akademi.
- İçerli, L. ve Yıldırım, M. (2012). Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: Sağlık sektöründe bir araştırma. *Organizasyon ve yönetim bilimleri dergisi*, 4(1), 167-176.

İnce, M. ve Turan, Ş. (2011). Organizational cynicism as a factor that affects the organizational change in the process of globalization and an application in Karaman's Public Institutions. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 37, 104-121.

James, M. (2005). *Antecedents and consequences of cynicism in organizations: An examination of the potential positive and negative effects on school systems*. (Doctor Dissertation). The Florida State University College Of Business, Florida.

James, M. S. (2005). *Antecedents and consequences of cynicism in organizations: An examination of the potential positive and negative effects on school systems*. (PhD Thesis). he Florida State University, Florida.

Johnson, J. ve O'leary-Kelly, A. (2003). The effect of psychological contract breach and organizational cynicism: Not all social Exchange violations are created equal. *Journal of Organizatioanl Behavior*, 24, 627-647.

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2015). İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin örgütsel sinizm algılarının incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(52), 69-85.

Kalağan, G. ve Güzeller, C. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27, 83-97.

Kalağan, G. (2009). *Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Antalya.

Karagöz, K., Yalçın, S. ve Köroğlu, M. (2024). Toksik liderlik, örgütsel sinizm ve okul etkililiği arasındaki ilişkinin incelenmesi. *ASOS Journal*, 12(148), 304-319.

Karasar, N. (2015). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri (28. baskı)*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kayaalp, E. ve Özdemir, T. (2020). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik, örgütsel yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma algılarının örgütsel sinizm düzeyleriyle ilişkisi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(38), 101-113.

Kılıç Cengiz, T. (2022). *Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Korkut, A. (2019). *Öğretmenlerin örgütsel mutluluk, örgütsel sinizm ve örgütsel adalet algılarının analizi*. (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Kutaniş, R. ve Çetinel, E. (2009). Adaletsizlik algısı sinizmi tetikler mi?: Bir örnek olay. *17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi* (s. 686-690). Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

Lobnikar, B. ve Pagon, M. (2004). The prevalence and nature of police cynicism in Slovenia. G. Mesko, M. Pagon ve B. (. Dobovsek içinde, *Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of contemporary criminal justice* (s. 103-111). Slovenia: The Faculty of Criminal Justice, University of Maribor.

Mahmood, S. M. ve Sak, R. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 27(5), 2243-2259.

Mantere, S. ve Martinsuo, M. (2001). Adopting and questioning strategy: Exploring the roles of cynicism and dissent. *7th EGOS-European Group for Organizational Studies Colloquium*, (s. 5-7).

Metzger, M. (2004). *A qualitative inquiry into the formation of beliefs in a police organization*. (Doctoral Dissertation). The George Washington University, Washington.

Mirvis, P. ve Kanter, D. (1991). Beyond demography: A psychographic profile of the workforce. *Human Resource Management*, 30(1), 45-68.

Mısırdalı Yangıl, F., Baş, M. ve Aygün, S. (2014). Genel ve örgütsel sinizm bağlamında otel çalışanları üzerine bir inceleme. *Optimum Journal of Economics and Management Sciences*, 1(1), 99-112.

- Nartgün, Ş. S. ve Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. *Turkish Studies (Elektronik)*, 9(2), 1361-1376.
- Nartgün, Ş. S. ve Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 2(2), 47-67.
- Navia, L. (1996). *Classical cynicism: A critical study*. London: Greenwood Press.
- Öztop, M. (2021). *Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Konya/ Ilgın örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Polat, M. ve Meydan, C. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi üzerine bir araştırma. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 9(1), 145-172.
- Reyhanoğlu, M. ve Yılmaz, H. (2017). Örgütsel güvenin sağlamasında sinizmin etkisi: Havalimanı güvenlik memurları örneği. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(2), 297-317.
- Sağır, T. ve Oğuz, E. (2012). Öğretmenlere yönelik örgütsel sinizm ölçeğinin geliştirilmesi. *International Journal of Human Sciences*, 2, 1094-1106.
- Schyns, P. ve Koop, C. (2007). Political cynicism: Characteristics and consequences of a growing phenomenon. *4th General ECPR Conference*, (s. 1-19). Pisa, Italy.
- Selçuk, B. (2023). *Okul liderliğinin öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algıları üzerindeki etkisi: Bir meta-analiz çalışması*. (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
- Şener, G. (2021). *Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması*. (Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
- Şenses, B. (2018). Örgütsel sinizm: Liderin davranış tarzına göre ortaya çıkan bir tutum. *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, 1(1), 13-28.
- Tabachnick, B. ve Fidell, L. (2013). *Using multivariate statistics (6th)*. Boston: Pearson.
- Tarakcı, H. ve Akın, A. (2017). Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm: Çorum ili örneği . *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(52), 1222-1230.
- Tek, E. (2022). Eğitim kurumlarında örgütsel sinizm kavramının incelenmesi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(24), 209-221.
- Tınaztepe, C. (2012). Örgüt içi etkin iletişimin örgütsel sinizme etkisi. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(1), 53-63.
- Tokgöz, N. ve Yılmaz, H. (2008). Örgütsel sinizim: Eskişehir ve Alanya'daki otel işletmelerinde bir uygulama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 283-305.
- Türköz, T., Polat, M. ve Coşar, S. (2013). Çalışanların örgütsel güven ve sinizm algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki rolü. *Yönetim ve Ekonomi*, 20 (2), 287-302.
- Ulaş, S. (2002). *Felsefe sözlüğü*. Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
- Uzun, T. ve Ayık, A. (2016). Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *Mersin University Journal of the Faculty of Education*, 12(2), 672-688.
- Uzun, T. (2015). *Okul müdürlerinin iletişim becerileri ile öğretmenlerin genel ve örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Giresun ili örneği)*. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Üçok, D. ve Torun, A. (2014). Tükenmişliği etkileyen olumsuz tutum ve beklentiler: Sinik tutum ve psikolojik sözleşme ihlali algısı üzerine bir araştırma. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 28(1), 231-250.

Wilkerson, J. M., Evans, W. R. ve Davis, W. (2008). A test of coworkers' influence on organizational cynicism, badmout hing, and organizational citizenship behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 38, 2273-2292.

Yalçinkaya, A. (2014). Türkiye'de örgütsel sinizm: 2007-2012 yılları arasındaki çalışmalar üzerine bir değerlendirme. *SGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources*, 16(3), 106-130.

Yeğen, E. (2019). *Çalışanların örgütsel sinizm algılarının işten ayrılma niyetine etkisi: İstanbul a grubu seyahat acentaları araştırması*. (Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldırım, A. (2023). *Özel ve Devlet kurumlarında çalışan spor eğitimcilerinin örgütsel sinizm ve iş doyumunu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.

Yıldız, K. (2013). Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki. *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 8(6), 853-879.

Yılmaz, H. (2023). *Öğretmenlerin örgütsel sinizm algısı ile iş doyumunu ilişkisinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat.

Yücel, İ. ve Çetinkaya, B. (2015). Örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve çalışanların yaşının bu ilişki üzerindeki etkisi-“bazen hoşlanmasak da kalmak zorunda olabiliriz!”. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(3), 247-271.